

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20115481>

BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARI NUTQINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘STIRISH USULLARI

Mamatraimova Dilshoda Chorshanbiyevna,

Termiz davlat pedagogika instituti,

Boshlang‘ich ta‘lim kafedrasida o‘qituvchi

mamatraimovadilshodachorshanbiyevna@terdpi.uz

Farmonova Laylo Otabek qizi

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinfi o‘quvchilarining nutqini rivojlantirishda integrativ yondashuv usullari umumiy xususiyatlari atroflicha bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: didaktik o‘yinlar, notiqlik, nutqni o‘stiruvchi topishmoqlar.

Аннотация: В статье подробно излагаются общие черты методов интегративного подхода к развитию речи учащихся младших классов: дидактические игры, ораторское искусство, развивающие речь загадки.

Ключевые слова: didactic games, oratory, and speech development riddles.

Abstract: This article describes in detail the general features of the methods of an integrative approach to the development of speech in primary school students. didactic games, oratory, riddles that develop speech.

Keywords: competence, integration, integrative approach, logical games.

Kirish. Yosh avlodga bog‘cha, maktab va oliygo‘hda sifatli ta‘lim tarbiya berishni yo‘lga qo‘yamiz, ular jismoniy va ma‘naviy sog‘lom, vatanparvar insonlar bo‘lib ulg‘ayishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz [1;10-bet]. Har bir farzand insonlarga xos bo‘lgan tug‘ma xususiyatlar bilan dunyoga keladi. Shuningdek, o‘ziga xos uquv, qobiliyat va imkoniyatlarga ham ega bo‘ladi. Odam bolasi tug‘ilgandan so‘ng, unda shaxs bo‘lib shakllanish, yetuk inson bo‘lib voyaga yetish imkoniyati mavjud bo‘ladi. Kishi mana shu imkoniyatlardan to‘g‘ri va to‘liq foydalana olsagina mehnati unumli bo‘ladi. Ajdodlarimiz qadimdan

to'g'ri, ta'sirchan, chiroyli gapirishga intilish va ularni odatga aylantirishga ma'rifiyaxloqiy talab sifatida qarab kelganlar. So'zni qadrlash, yaxshi so'zlay olish, so'zlaganda o'ylab, tushunib gapirish, chin so'zlash, tilni tiyish, suhbat sirlarini saqlash, ezma va vaysaqi bo'lmaslik kabilarga amal qilish nutq odobining asosiy talablari hisoblangan. Nutqiy muomaladagi bu odatlar xalqimizning o'ziga xos an'anasi sifatida yashab va takomillashib kelmoqda. Nutq madaniyatini egallash birinchi galda hozirgi o'zbek tili va uning mavjud ifoda vositalarini puxta o'zlashtirish, adabiy til me'yorlariga to'liq amal qilish kabi lisoniy omillarga; ikkinchidan, so'zlashganda muayyan axloq-odob me'yorlariga rioya etish, o'z va o'zgalar gapiga e'tiborli bo'lish, o'rinli so'zlash, tinglash, suhbatlashish, munozara madaniyatini bilish kabi ijtimoiyruhiy omillarga bog'liqdir [2;16-bet]. Integratsiyalashgan ta'lim esa maktablarda fan asoslaridan beriladigan bilimlar mazmuniga yangicha yondashuvni ko'zda tutadi va uning asosiy maqsadi o'quv materiallarini mantiqan tugal mazmundagi muammolar majmuasi sifatida o'rganish o'quvchilar ongida olamning ilmiy manzarasini shakllantirish, tabiat va unda insonning o'rnini haqida ilmiy tushuncha va bilimlarni tarkib toptirishdan iborat.

O'quvchilarga qanday qilib integrativ usulda dars o'tishimiz, o'yinli texnologiyalardan qanday foydalanishimiz mumkinligi, axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalangan holda darslarni tashkil etish, chet tilini o'rganish kabi dolzarb masalalar boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari oldiga ulkan vazifalarni belgilab berdi. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrini o'stirish, ularning qobiliyatlarini, qiziqishlarini ham, ijodiy fikrlashlarini ham to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Dastlab o'qituvchi o'quvchilar nutqini rivojlantirishda ikkita bir xil rangli, ammo turlicha uzunlikka ega bo'lgan qalamlar olib, o'quvchilarga ularni ta'riflab berishni taklif etadi. O'qituvchi bolalarning javobini yo'naltiruvchi savollar bilan ularning diqqatini aynan qalamlarning tavsifiga qaratadi, ya'ni ularning biri uzunroq, ikkinchisi qisqaroq ekanligini, qalamlarni bir-biriga taqqoslash yo'li bilan isbotlashga erishadi. O'qituvchi bunday mashqlarni yana boshqa predmetlarda, modellar, rasmlarda davom ettirib, o'quvchilarda har bir predmet uchun zaruriy bo'lgan sifat – rang bo'lishini, ularni bir-biriga taqqoslash yo'li bilan va chamalash yo'li bilan aniqlash mumkinligini tushuntiradi. So'zlarni to'g'ri tanlash, nutqni tinglovchiga qulay tarzda yetkaza olish insoniy madaniyatning eng asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun har bir so'z, birikma va gapni barcha qirralari bilan to'g'ri, o'rinli ishlata olishni o'rgatish, o'z nutqiga nisbatan ehtiyotkorlik tuyg'usini shakllantirish ona tili darslarining asosiy vazifasi sanaladi. O'quvchilarning til o'rganishi va nutqiy rivojlanishidagi muhim bosqich boshlang'ich ta'lim davri hisoblanadi. Integrativ yondashuv o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini har tomonlama shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi [3;2-bet].

Boshlang'ich sinflarda ona tili bilan uzviy bog'liqlikda turli yangi so'zlarni ham o'rganish nazarda tutilgan. Ta'lim o'quvchilarga ko'nikma va malakalarini o'quvchilarga o'qib olishi egallab olishi va ularni mustahkamlab olishining rejali jarayonidir. Ta'lim jarayoni bolalar xotirasining o'sishi va turli xil metod va usullar yordamida sodir bo'ladigan vaziyatdir. O'yin o'quvchilarning eng ongi qalbiga singib ketgan faoliyatidir. Ularning bu faoliyati o'yin turlariga qarab ob'ektiv voqeilikni hayotiy muayyan darajada o'zida aks ettiradi. Ilmiy dunyoqarash-o'qituvchining bilimiga asoslangan dunyoqarashidir. Interaktiv metodlar- ta'limda o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun interaktiv metodlar qo'llaniladi. Bu metodlar o'quvchilarning o'zini erkin ifodalashiga, o'qish jarayonida faol qatnashishiga yordam beradi. Interaktivlik-o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi aloqada interaktivlik muhimdir. O'qituvchi o'quvchilarni darsga jalb qilish, ularning faol ishtirokini ta'minlab savollar berish uchun turli vositalar ishlatadi. Turli vositalardan kreaktiv holda foydalana olishi, bu o'qituvchining yana bir qobiliyati shakllanganidan dalolat beradi.

O'yin sinfda o'tilgan o'quv faoliyatining ma'lum darajada davomi va mustahkamlanishi tartibida shu narsa isbotlandiki, o'yin kichik maktab yoshidagi o'quvchi bolalarning zarur hayotiy ehtiyojidir. Didaktik o'yin ta'lim beruvchi ma'sul bo'lib bu usul muayyan ta'limiy maqsadlarga erishuviga ya'ni o'tilgan o'quv materialini aniqlashga mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo'ladi, har bir didaktik o'yinni o'tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi. Masalan "Teatr" o'yini nutqni o'stirishda harakatlar, so'zlashuv va muomala orqali nutqni rivojlantirishga yordam beradi. Bunday o'yinlar, asosan, nutqni yanada ravon va ifodali qilishga yordam beradigan texnikalarni o'z ichiga oladi. Teatr o'yinlariga misol qilib, tong vaqti (zalga kirib kelish o'yini): Ushbu o'yinda ishtirokchilar bir-biriga kirib kelib, o'zlarining holatlari va harakatlari orqali izohlar beradi. Har bir o'quvchi so'z bilan birgalikda, yuz ifodasi, qo'l harakatlari va tana tili yordamida o'zini ifodalashi kerak. Bu o'yin nutqning o'ziga xos qismlarini yaxshilashga yordam beradi. Sovg'a berish, ushbu o'yinda o'quvchilar bir-biriga tasodifiy sovg'alar (masalan, kitob, gullar, muz) berishadi va bu sovg'ani so'zlar bilan izohlashadi. Har bir sovg'aga o'ziga xos nutq va tasvir kiritish, nutqni aniq va ravon qilishga yordam beradi. Tezkor o'zgarishlar (Speed Changes): Biror so'zni tezda talaffuz qilish yoki qahramonning ruhiy holatini tezda o'zgartirishni talab qiladigan o'yin. Misol uchun, o'yin ishtirokchilariga biror matn beriladi, va ular uni turli his-tuyg'ular bilan (baxtli, g'azablangan, qo'rqqan) ifodalaydi. Bu nafaqat nutqni o'stiradi, balki ifodali nutqni rivojlantirishga ham yordam beradi.

Ona tili darslarini takomillashtirish, samaradorligini oshirish ona tili va uni o'qitish metodikasi fanining muhim vazifalaridan biridir. Metodika o'quvchilarning yosh xususiyati qobiliyatlariga asoslanib, ularning har bir

sinfda o'zlashtirgan bilimlari hajmini belgilaydi. Shuningdek, bu jarayonda uchragan qiyinchiliklarni ko'rsatadi. O'quvchilarning yoshi va qobiliyatiga mos bo'lmagan ta'lim uslublarini qo'llash, ularning haddan tashqari zo'riqish va toliqishlariga, yuzaki bilim egallashlariga sabab bo'ladi, natijada fanga bo'lgan qiziqish pasayib ketadi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchilari va uslubchilari maktab sharoiti, o'quvchilar qobiliyati va milliy psixologik xususiyatlariga mos ta'lim uslublarini takomillashtirishlari muhim va zarur tadbirlardan biri hisoblanadi. O'quvchilar bilimining puxta va mustahkam bo'lishiga erishish uchun dars o'tish texnologiyasiga alohida e'tibor berish kerak. Nutqiy kompetensiya – bu shaxsning og'zaki va yozma nutqda o'z fikrini aniq, mantiqiy va ravon ifodalash qobiliyatidir. U quyidagi komponentlardan tashkil topadi: lingvistik kompetensiya (til bilimlari) kommunikativ kompetensiya (muloqot qilish) sotsiolingvistik kompetensiya pragmatik kompetensiya Olimlar fikriga ko'ra, nutq va tafakkur o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, nutq rivoji tafakkur rivojini ta'minlaydi Worldly Journals L.S. Vygotskiy nazariyasiga ko'ra, nutq bolaning kognitiv rivojlanishida asosiy vosita hisoblanadi. Global ta'lim tizimida nutqiy kompetensiya bugungi kunda rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida nutqiy kompetensiya asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi:

Tahlil va natija. O'quvchilar ona tili darslarida u yoki bu mashqni bajarilishini albatta gapirib berishi va tushuntirishlari kerak bo'ladi. Ajratilgan so'zlar belgilar va mos harakat usullari orasida bog'lanishlar ya'ni yangi bilimlar bilan ularning idrok qilinishi orasida bog'lanishlar ya'ni bilimlar bilan ularning idrok qilinishi orasida bog'lanishlar shu asosda o'rnatiladi. O'quvchilar uchun har bir yangi so'zni o'qituvchining o'zi talaffuz qilib ko'rsatadi, uni aniq ko'rsatmalar, tushuntirishlar bilan o'quvchilarga o'rgatadi. Bu ko'rsatma va tushuntirishlar mumkin bo'lgan xatolarning oldini olishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bunda hamma ish usullarini o'qituvchi o'zi tushuntirib ko'rsatadi. Masalan o'qituvchi topishmoqlarni o'qiyotganda aniq sodda va ravon o'quvchilar tushunadigan va javobini topa oladigan qilib aytishi kerak.

1) Biz yetti aka-ukamiz yoshlarimiz teng, ammo ismlarimiz har xil. Biz kimmiz? (Hafta kunlari).

2) Yil boboning to'rt nomi bor. Ular qanday? (Bahor, yoz, kuz, qish).

3) Qo'llari ko'p, lekin oyog'i bitta. U nima? (Daraxt)

Bunday topishmoqlar o'quvchilarga mantiqiy fikr va zehni shakllantirish, nutqini o'stirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatga ega.

Kim tuzatadi?

Quyoning bor-“vov-vov” der

Kuchugim bor-beda yer,

Xo'rozim suvda suzar,

Mushugim arqon uzar.
 Tongda qichqirib “quq-qu-u”
 Balig‘im bermas uyqu.
 Eshagim poylar sichqon,
 Toshbaqam uchqur, chaqqon.
 Toychog‘im ko‘p sustqadam,
 Yura olmas hech ildam.
 Tuxum bosar buzog‘im,
 O‘rdakkinam-suzog‘im.
 Kun-u tun hangrar echkim...
 Hoy, gapimdan kulgan kim?
 So‘ylagan bo‘lsam chatoq,
 O‘zing to‘g‘ri ayt, o‘rtoq.
 [3;51-bet]

2-sinf ona tili darsligida keltirilgan she‘r ni o‘quvchilar she‘rni yod olib, aytib beradilar va belgilangan savollarga javob beradilar. Shu usulda she‘rlarni yodlatish, aytirish bolalar nutqini o‘stirishga, mantiqiy o‘ylashga yordam beradi. Alisher Navoiy bobomiz ta’kidlab aytadiki:” Odam tili bilan boshqa jonzotlardan imtiyozlidir. Uning tili orqali boshqa odamlardan afzalligi bilinadi. Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma’qul bo‘lib chiqsa, tilning ofatidir”.(4; 48-bet). Shuning uchun o‘quvchilar nutqida ona tili darslarida nafaqat ravon so‘zlashga, balki odob bilan samimiy so‘zlashni ham o‘rgatish lozimdir. Ona tili darslarida faqat standart topshiriqlar bilan chegaralanib qolmay, balki nostandart topshiriqlardan ham unumli foydalanishga ko‘proq zarurat sezilmoqda. Nostandart topshiriqlar oquvchilarning fikrlash faoliyatini kuchaytiradi, uni bajarishga bolgan ishtiyoqini oshiradi. Bu esa faollikni taminlashning muhim omilidir. Ona tili darslarida olib boriladigan o‘yinlarning qiziqarli va mavzuga oid bo‘lishi o‘quvchilarning darsda faol ishtirok etishiga olib keladi. Ona tili darslari mazmunini takomillashtirish va uni o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatini faollashtiradigan muhim manbaga aylantirish choralari bilan yana biri fan ichidagi fan va fanlararo bog‘lanish imkoniyatlarini kengroq ishga solishdir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tengdoshlari va kattalar bilan suhbat hamda muhokama jarayonida muloqot odobiga, suhbat yoki muhokama jarayonida boshqalarning fikriga munosabat bildira oladi. Bu yoshdagi o‘quvchilarga she‘rlarni, she‘riy topishmoqlarni tez aytish kabi nutqlarini rivojlantira oladigan topshiriqlarni zamonaviy metodlardan foydalangan holda integratsional yondashilib olib borilsa, o‘quvchilarning nutqi jarangdor va tiniq bo‘lib boradi. Ona tili mashg‘ulotlarida fikrni og‘zaki va yozma shaklda bayon qilish zaruriyati tug‘ilganda o‘quvchilardagi so‘z qashshoqligi darrov sezilib qoladi. Nutqda so‘zlarni takroriy

qo'llash, berilgan so'zni uning ma'nodoshi, uyadoshi va qarama-qarshi ma'noligi bilan almashtira olmaslik, ma'lum bir sohaga qarashli so'zlar lug'atini tuzishda uchraydigan qiyinchiliklar, shubhasiz, o'quvchilarning so'z boyligi yetarli emasligidan dalolat beradi. Nutqiy kompetensiyani shakllantirishda tilni to'g'ri, aniq va samarali tarzda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish jarayoni bo'lib, bu kompetensiya til o'rganishda ham uni amaliyotda qo'llashda ham muhim ahamiyatga ega. Nutqiy kompetensiyani shakllantirishning fonetik jihatiga e'tibor bersak, to'g'ri talaffuz qila bilish ham muhimdir. O'quvchilarga to'g'ri talaffuzni o'rgatish boshlang'ich sinf o'qituvchilardan bilimli va mahoratli bo'lishlarini talab etadi. To'g'ri talaffuzni va nutqiy rivojlanishga bir kunda erishib bo'lmaydi. Bobokalonimiz Amir Temurning "Temur tuzuklari" kitobida shunday so'zlar bor: "Azmu jazm bilan ish tutdim. Biron ishni qilishga qasd qilgan bo'lsam, butun zehnim, vujudim bilan bog'lanib, bitirmaguncha undan qo'limni tortmadim" [5;29-bet]. Darhaqiqat boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham bor zehni, butun vujudi va muntazam harakat qilishsa, ko'zlagan maqsadlariga albatta erishadilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda darsliklardagi mashqlar bilan ishlash, topshiriqlarning mazmunini tushunish muhimdir. O'quvchilar avval so'zlar va gaplar asosida fikrni ifodalashni o'rganadi, so'ngra gaplarni mantiqiy ketma-ketlikda bog'lab, oddiy matnlar tuzishga o'rgatiladi. O'quvchilarga nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda dars jarayonining tashkil etilishi, metodik yondashuv va o'qituvchining ustuvor roli muhim sanaladi. O'quvchilar biror mavzuni o'zlashtirar ekan, shu bilan birga tilni ham faol o'rganadi.

Xulosa. O'quvchi nutqini rivojlantirish murakkab jarayon bo'lib, unga monelik qilayotgan omillar ham faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchigagina bog'liq emas. Bu jarayonga integrativ yondashilsagina fikrni og'zaki va yozma ravishda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatish jarayoni oson kechadi. O'quvchi nutqini rivojlantirishga keng yo'l ochadi. O'quvchilar bir xillikdan zerikadi. Shuning uchun ularni nutqini o'stirishda doimo har xil metod va o'yinlardan foydalanish lozim. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish, ularni mantiqiy, izchil va mazmunli fikr yuritishga o'rgatish ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayonda og'zaki topishmoq va maqollar bilan ishlash mashqlarni savol-javob tarzida balki o'quvchilarning o'zlariga yangi gaplarni, fikrlarni tuzdirish orqali olib borilsa o'quvchining nafaqat tilda savodxon bo'lishini, balki tafakkurini shakllantirish, dunyoni mantiqiy tushunish va o'z fikrini to'g'ri bayon qilish malakasini rivojlantiradi. . . Boshlang'ich ta'limda nutqiy kompetensiyani rivojlantirish o'quvchilarning tafakkuri va muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuning uchun ularni nutqini o'stirishda doimo har xil metod va o'yinlardan foydalanish lozim. Bu boradagi tadqiqotlar, amaliy tajribalar va metodik tavsiyalarni

chuqurlashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Jarayonining dolzarb vazifalaridan biridir. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilarda til va nutq bilan bog'liq ko'nikmalarni turli fanlar, amaliy mashg'ulotlar Erkin mavzuda fikr aytish, bahs-munozara tashkil etish ham nutqiy shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda ta'lim jarayonida yangi metod va texnologiyalardan foydalanishni o'rganish, o'qituvchilarning metodik savodxonligini oshirish o'quvchilarga sifatli ta'lim berishda va ularning bilimlarini mustahkamlashda katta ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi hamda O'zbekiston yoshlar forumida so'zlagan nutqidan iqtiboslar-Toshkent: Tasvir nashryot 2021-52 bet.
2. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish: akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik./ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo'ldoshev; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. — To'ldirilgan yettinchi nashri. – O'., Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013 — 144 b.
3. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. IV qism. /S.D. Kuranov - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. - 88 b.
4. Chorshanbiyevna, M. D. (2025). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI NUTQINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O'STIRISH USULLARI. *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research*, 2(6), 120-124.2.
5. "Temur Tuzuklari" Forschadan Alixon Sog'uniy va Habibullo Karomatov tarjimai Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matba birlashmasi, 1991y. -21b.